

KLEE – KANDINSKY. BRIEFWECHSEL, BILDGESCHENKE, FOTOGRAFIEN DIE KORRESPONDENZ VON PAUL, LILY UND FELIX KLEE MIT WASSILY UND NINA KANDINSKY SOWIE GABRIELE MÜNTER 1912–1978

CHRISTINE HOPFENGART

SUMMARY

Paul Klee und Wassily Kandinsky waren freundschaftlich, wenn auch nie distanzlos, miteinander verbunden. Sie trafen sich in München beim Blauen Reiter, lehrten gemeinsam am Bauhaus und hielten Kontakt als Emigranten in Bern und Paris. Die Edition *Klee-Kandinsky. Briefwechsel, Bildgeschenke, Fotografien* macht erstmals die Korrespondenz der beiden Künstler vollständig zugänglich. Eingeschlossen sind auch Briefe ihrer Frauen und Partnerinnen – Lily Klee, Gabriele Münter und Nina Kandinsky – die oftmals den Schriftverkehr übernahmen. Eine Sonderrolle spielte ausser-

dem Klees Sohn Felix, der mit Nina Kandinsky nach dem Zweiten Weltkrieg die Rezeptionsgeschichte der beiden Künstler massgeblich mitbestimmte. Eine wichtige Rolle im Dialog der beiden Künstler spielten auch ihre Bild- und Buchgeschenke sowie die gegenseitigen Fotografien. Mit den Bildgeschenken steckten sie ihre künstlerischen Positionen ab oder spielten auf aktuelle Ereignisse an. Mit den Fotos, aufgenommen von Nina Kandinsky und Lily Klee, inszenierten sie ihr nachbarschaftliches Zusammenleben am Bauhaus.

Abb. 1
Klee-Kandinsky. Briefwechsel, Bildgeschenke, Fotografien. Die Korrespondenz von Paul, Lily und Felix Klee mit Wassily und Nina Kandinsky sowie Gabriele Münter. 1912–1978, herausgegeben und kommentiert von Christine Hopfengart, Wädenswil: Nimbus. Kunst und Bücher, 2024, 672 Seiten, 300 Abb., ISBN 978-3-03850-083-4
Umschlagabbildung: Lily Klee, Schattenporträt von Wassily Kandinsky, Lily Klee, Nina Kandinsky, Paul Klee (von l. n. r.), Dessau, Foto: Lily Klee
Umschlag: © Nimbus. Kunst und Bücher AG

»» **E**cco fatto«, so könnte Wassily Kandinsky – der gerne Redensarten unterschiedlicher Provenienz zitierte – das Erscheinen seines Briefwechsels mit Paul Klee möglicherweise kommentiert haben.¹ (ABB. 1) In der Tat hat die Edition der Korrespondenz Klee-Kandinsky eine lange Vorbereitungszeit hinter sich. Am Anfang stand die Ausstellung *Klee & Kandinsky. Nachbarn, Freunde, Konkurrenten*, die 2015/16 im Zentrum Paul Klee in Bern und in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus in München gezeigt wurde und das künstlerische Verhältnis der beiden

Künstler zum Thema hatte.² Schon damals war geplant, auch den Briefwechsel zu publizieren und das Projekt wurde in der *Zwitscher-Maschine* vorgestellt.³ Materialfunde, Konzepterweiterungen und editorische Fragen liessen die Edition jedoch umfangreicher werden als geplant und schoben den Erscheinungstermin bis zum Herbst des vergangenen Jahres hinaus.

FORMEN DES DIALOGS – MATERIALIEN UND EDITIONSKONZEPT

Paul Klee und Wassily Kandinsky waren über beinahe drei Jahrzehnte freund-

Abb. 2

Fritz Fuss, Paul Klee, Bern 1911, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee © Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 3

Fotograf:in unbekannt, Wassily Kandinsky und Gabriele Münter, Stockholm 1916, Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung, München

schaftlich, wengleich nie distanzlos, miteinander verbunden. Ihre Beziehung offenbart grundsätzliche Gemeinsamkeiten, aber auch grosse menschliche und künstlerische Unterschiede. Beide Künstler stimmten in der Notwendigkeit zweckfreier Kreativität und Eigengesetzlichkeit der Kunst überein. Zugleich aber waren sie sich in Klees abgeklärt-ironischem Realitätsbezug und Kandinskys hoch gespanntem Idealismus ebenso fremd wie in Klees individualistischer Wandelbarkeit und Kandinskys Anspruch auf Gesetzlichkeit der abstrakten Kunst.

Die Korrespondenz der beiden Künstler ist schmal und umfasst nicht mehr als 57 erhaltene Schriftstücke. Selbst wenn man diejenigen Briefe und Karten hinzuzählt, die offenbar verloren gingen, würde die Gesamtzahl wenig mehr als 70 Schreiben betragen. Tatsächlich jedoch, so zeigte sich bei der Sichtung der Dokumente in den Nachlassarchiven in Bern, Paris und München, stellt diese Korrespondenz nur einen Teil eines weitaus umfassenderen Dialoges dar. Zum einen ist sie in einen vielschichtigen schriftlichen Austausch eingebunden, an dem nicht nur die beiden Künstler, sondern

auch Klees Frau Lily und Kandinskys Frau Nina, sowie dessen Münchner Lebensgefährtin Gabriele Münter und Felix Klee, der Sohn von Paul und Lily Klee, teilnahmen (ABB. 2, 3). Zum anderen verständigten sich Klee und Kandinsky nicht nur mit Worten, sondern auch mit Bildern, die sie miteinander tauschten oder einander schenkten. Und auch Fotografien und Publikationen übernahmen eine kommunikative Funktion. Angesichts dieses Befundes lag die Entscheidung nahe, nicht nur den Briefwechsel herauszugeben, sondern das ganze Spektrum ihres Dialoges zu dokumentieren.

Die Erweiterung des Konzepts hatte Folgen. Zunächst stellte sich die Frage des zeitlichen Rahmens neu. Unter der bilateralen Perspektive von Klee und Kandinsky wäre das Ende des Briefwechsels durch das Lebensende des Erstverstorbenen der beiden Künstler vorgegeben gewesen. Klees Tod Ende Juni 1940 hätte demnach die Zeitgrenze der Publikation markiert. So aber ging die Korrespondenz weiter. Zunächst setzten Lily Klee und Nina Kandinsky – die im Dezember 1944 ebenfalls Witwe wurde – den Briefwechsel fort. Nach Lilys Tod im

Jahr 1946 übernahm Felix Klee die Korrespondenz auf Seiten der Familie Klee und stand mit Nina bis kurz vor deren Tod im Jahr 1980 in laufender Verbindung. Der Publikationszeitraum wurde damit mehr als doppelt so lang und erstreckt sich nun von 1912 bis 1978.

Auch die Frage einer Gesamtausgabe der Korrespondenz musste überprüft werden. Denn wollte man sämtliche Schriftstücke aller Autor:innen ausnahmslos und vollständig publizieren, wären die beiden Hauptpersonen Klee und Kandinsky proportional ins Hintertreffen geraten. Es wurde deshalb eine Auswahl-Edition realisiert: Die Briefe von Klee, Kandinsky und Gabriele Münter sind vollständig aufgenommen, während bei Lily Klee, Nina Kandinsky und Felix Klee nicht alle überlieferten Briefe in die Edition einbezogen und bei einigen der abgedruckten Schriftstücke Kürzungen vorgenommen wurden. Eine Bestandsliste im Anhang der Publikation gibt jedoch über den gesamten Schriftwechsel Auskunft. Das Fachpublikum hat darüber hinaus die Möglichkeit, die meisten der gekürzten oder weggelassenen Briefe im Archiv des Zentrum Paul Klee in Bern einzusehen.⁴

KORRESPONDENTEN UND KORRESPONDENTINNEN

Paul und Lily Klee, Wassily Kandinsky, Gabriele Münter und Nina Kandinsky sowie Felix Klee hatten jeweils eine höchst unterschiedliche Briefkultur.⁵ Den sparsamen Mitteilungen Klees steht die formgewandte Rhetorik Kandinskys gegenüber, aber auch die ausufernde Mitteilbarkeit von Lily Klee.

Der komplexeste Fall ist zweifellos Paul Klee, der nur in seiner Jugend lange Briefe schrieb, später aber mit Worten sparte. Dabei war er nicht so sehr schreibfaul, sondern äusserst sorgfältig in seinen Formulierungen. Ausserdem fühlte er sich durch jede Art schriftlicher

Äusserungen von seiner eigentlichen Arbeit, dem Malen, abgehalten.

Ganz anders war Kandinsky, zu dessen Lebensführung Malen und Schreiben gleichermaßen gehörten. Kandinsky war ein höflicher aber auch ein fordernder Schreiber, der Herzlichkeit mit strategischen Überlegungen zu verbinden wusste.

Ein eigenwilliges Profil als Korrespondentin hatte Lily Klee. Im Gegensatz zu ihrem Mann korrespondierte sie leidenschaftlich gerne, und die Überlänge ihrer Briefe ist ebenso charakteristisch für sie wie ein verdichtetes Schriftbild und ein laufender Themenwechsel. Lily war vielseitig interessiert und eine aufmerksame Beobachterin. Zugleich neigte sie zu kraftvoller Meinungsbildung, und während sich Klee gerne von geläufigen Redensarten ironisch distanzierte, bediente sie sich unbefangenen zahlreicher emotionaler und sprachlicher Konventionen.

Gabriele Münter ist angesichts der wenigen erhaltenen Korrespondenz-Beiträge schwer zu charakterisieren. Von Nina Kandinsky dagegen lässt sich sagen, dass sie – zumindest nach dem Tod Kandinskys – eine Mitteilungsform praktizierte, deren sprachliche Unebenheiten zwar manchmal von unfreiwilliger Komik sind, die aber zugleich ein kämpferisches Temperament offenbart. Felix Klee schliesslich entwickelte aus anfänglich ungelungenen (aber selbstbewussten) Formulierungen eine heitere Liebesswürdigkeit, die es ihm ermöglichte, seine Anliegen freundlich und freundschaftlich, aber auch mit sachlicher Offenheit zu vertreten.

ZEITABSCHNITTE UND ZÄSUREN

Die Beziehung von Klee und Kandinsky – und damit auch ihr schriftlicher und künstlerischer Dialog – vollzog sich in mehreren Zeitabschnitten: Die Münchner Jahre des Blauen Reiter und des Ersten Weltkrieges, die Bauhauszeit, die Jahre der Emigration bis zum Tod der beiden

Abb. 4
 Paul Klee, *Wunderbarer Fischzug*, 1913, 126,
 Tusche auf Büttenpapier auf Karton, 29,5 x
 22 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus
 und Kunstbau München, Gabriele Münter
 Stiftung 1957
 CC BY NC SA
 Das Blatt war ein Geschenk Klees an
 Kandinsky. Mit dem Angler, der eine Rute
 voller Fische hält, scheint Kandinsky selbst
 gemeint zu sein, der damals als
 »Menschenfischer« mit grossem Erfolg
 Künstler und Gleichgesinnte um sich
 versammelte. Auch der sendungsbewusste
 Gestus des Visionärs und die parareligiöse
 Symbolik des Wanderers über dem Wasser
 spricht für eine Identifizierung mit
 Kandinsky.

Künstler und schliesslich die Jahrzehnte
 nach dem Zweiten Weltkrieg. Dabei
 wechselten die Konstellation der Korre-
 spondenzpartner*innen, die themati-
 schen Schwerpunkte und die Bedeutung
 der verschiedenen Kommunikationsme-
 dien. In der Edition der Korrespondenz
 wurde deshalb eine Aufteilung in entspre-
 chende Kapitel vorgenommen, um den
 chronologischen Ablauf zu gliedern und
 seine historischen Zäsuren zu akzentuie-
 ren. Die ersten drei Kapitel betreffen die
 Lebzeiten der Künstler, das abschlies-
 sende Kapitel 4 führt in die posthume Re-
 zeptionsgeschichte.

ZUR ZEIT DES BLAUEN REITER UND DES ERSTEN WELTKRIEGES

Der Briefwechsel begann in den Jahren
 1911/12, kurz nachdem sich die beiden
 Künstler kennengelernt hatten. Beide
 wohnten damals im Münchner Künstler-
 viertel Schwabing, nur wenige Hausnum-
 mern voneinander entfernt. In ihrer
 künstlerischen Entwicklung lagen sie je-
 doch weit auseinander. Kandinsky, 13
 Jahre älter als Klee, war Vorreiter der
 Münchner Avantgardeszene, Klee dage-
 gen befand sich noch auf der Suche nach
 einer persönlichen Ausdrucksform. Die
 Korrespondenz konzentrierte sich zu-
 nächst auf Grüsse und organisatorische
 Absprachen, aber auch erste Buch- und
 Bildgeschenke wurden ausgetauscht
(ABB. 4).

Eine Verdichtung des Briefwechsels
 setzte in dem Moment ein, als Kandinsky
 1914, zu Beginn des Ersten Weltkrieges
 als so genannter »Feindstaatenauslän-
 der« Deutschland verliess und vor seiner
 Ausreise nach Russland in der Schweiz
 ein kurzfristiges Unterkommen fand. Nun
 kamen in den Briefen auch weltan-
 schauliche Überzeugungen zur Spra-
 che, die einerseits Kandinskys
 Idealismus, andererseits Klees bei aller
 Sensibilität nüchternen Pragmatismus
 erkennen lassen **(ABB. 5).** Während der

Abb. 5
 Brief von Wassily Kandinsky, Goldach, an
 Paul und Lily Klee, [Bern], 10.09.1914,
 Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung
 Familie Klee, Inv.-Nr. SFK Ko P Kan 07
 © Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Kriegsjahre übernahm Lily Klee die füh-
 rende Rolle im Kommunikationsgefüge.
 Ihre Briefe an Gabriele Münter vermitteln
 Details aus dem Münchner Freundes-
 und Bekanntenkreis, die bisher
 wenig oder gar nicht bekannt waren, da
 sie ausserhalb der gut dokumentierten
 Zeit des Blauen Reiter liegen.

Abb. 6
Felix Klee, Meisterhaus Klee-Kandinsky,
Dessau, Burgkühnauerallee 6–7, 1926,
Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung
Familie Klee
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv
Das Foto zeigt die linke Hälfte des
Doppelhauses, von der Gartenseite aus
gesehen. Rechts schliesst die Haushälfte
der Kandinskys an, sowie der Vorplatz, der
als Terrasse und gemeinsamer Treffpunkt
diente. Die Frau auf dem Balkon ist
vermutlich Lily Klee.

GEMEINSAM AM BAUHAUS

Nach Kriegsende und einer Unterbrechung von rund sieben Jahren nahmen Klee und Kandinsky Ende 1921 ihre Korrespondenz wieder auf. Ab 1922 lehrten sie gemeinsam am Bauhaus.

Beide hatten in der Zwischenzeit gravierende Veränderungen erfahren. Kandinsky hatte sich von Gabriele Münter zurückgezogen und 1917 die deutlich jüngere Nina Andrejewskaja geheiratet. In der Russischen Revolution verlor er nicht nur sein gesamtes Vermögen, sondern sah sich zunehmend auch künstlerisch isoliert. Körperlich und wirtschaftlich geschwächt sowie beruflich enttäuscht verliess er Russland im Dezember 1921, um nach Deutschland zurückzukehren.

Auch Klee hatte einschneidende, aber sehr viel positivere Erfahrungen gemacht. Von 1916 bis 1918 nahm er am Ersten Weltkrieg teil, ohne allerdings an die Front beordert zu werden. Während dieser Zeit geriet er in eine so fruchtbare schöpferische Disposition, dass er den lange erhofften künstlerischen Durchbruch erlebte und zu einer Kultfigur im aktuellen Kunstbetrieb avancierte. Als er Ende 1920 ans Bauhaus in Weimar berufen wurde, gehörte er endgültig zu den

namhaften Vertretern der deutschen Gegenwartskunst.

Das Verhältnis der beiden Künstler hatte sich angesichts diesen gegenläufigen Entwicklungen grundlegend geändert. War in der Vorkriegszeit Kandinsky die unumstrittene Führungsfigur gewesen, trafen sie sich nun auf gleicher Höhe wieder. Allerdings wirkte die frühere Rangordnung unterschwellig weiter und neue gegenseitige Antagonismen entstanden sowohl im künstlerischen Bereich als auch auf dem Kunstmarkt. Dennoch pflegten Klee und Kandinsky ein freundschaftlich-respektvolles Verhältnis, das sich zunehmend intensivierte, als das Bauhaus 1926 von Weimar nach Dessau umzog, und die Künstler in einem der »Meisterhäuser« auf engem Raum ein zweites Mal Nachbarn wurden (ABB. 6).

Im Briefwechsel kommt die psychologische Komplexität ihrer Beziehung nur andeutungsweise zum Ausdruck und wird lediglich in den Kommentartexten der Edition thematisiert. Umso grösser ist in diesem Zeitabschnitt die Bedeutung der gegenseitigen Bild- und Buchgeschenke, an denen manche der kollegialen Irritationen und künstlerischen Meinungsverschiedenheiten – auch unter Berücksichtigung interpretatorischer Relativität – abgelesen werden können.

BILD- UND BUCHGESCHENKE

Der Bilder- und Büchertausch, der bereits in den Münchner Jahren begonnen hatte, entwickelte sich während der Bauhauszeit zu einem festen Ritual. Das zeitliche Gerüst bildeten die Geburtstage von Kandinsky am 4. beziehungsweise 5. Dezember⁶ und von Klee am 18. Dezember.⁷

Aquarelle, Zeichnungen und Druckgrafiken waren dabei freundschaftliche Geschenke und Diskussionsbeiträge in einem. Als Festtagsgaben unterstrichen sie ihre gegenseitige Sympathie, als Werkbeispiele waren sie Teil eines Zwiegesprächs über unterschiedliche künst-

Abb. 7

Paul Klee, *Der Esel*, 1925, 83, Lithografie, 24 x 14,5 cm, Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv
Das im Text erwähnte Blatt mit der folgenden Widmung Paul Klees befindet sich in der Sammlung des Centre Pompidou, Paris.

Widmung: »der Esel x / unser grosser / gemeinsamer / Bekannter / für Kandinsky / zum 5. Dez. 1925 / Kl.«

Bei dem Esel dürfte es sich um ein verkapptes Porträt des Braunschweiger Sammlers Otto Ralfs handeln. Ralfs unterstützte die Künstler mit der von ihm gegründeten Klee- bzw. Kandinsky-Gesellschaft zwar sehr nachdrücklich, mischte sich zu deren Unbehagen aber auch in ihre Ausstellungs- und Publikationspläne ein.

Abb. 8

Paul Klee, *Seiltänzer*, 1923, 138, Lithografie, 44 x 26,8 cm, Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv
Das im Text erwähnte Blatt mit der folgenden Widmung Paul Klees befindet sich in der Sammlung des Centre Pompidou, Paris.

Widmung: »für Kandinsky in freundschaft 5 Dez 23«

Klees Geburtstagsgeschenk im Jahr 1923 war der Seiltänzer. Die Titelfigur war für Klee eine Art alter ego: das Symbol eines labilen Gleichgewichts, das er gleichermaßen als ästhetisches Prinzip wie als Lebenshaltung schätzte.

Abb. 9

Wassily Kandinsky, *Orange*, 1923 (Juni), Lithografie, 40,5 x 38,2 cm, Widmung: »Meinem lieben Klee zu 18 XII 23 Kandinsky«, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Livia Klee.

© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv
Kandinskys Gegengeschenk *Orange* war eine abstrakte Version des Themas Gleichgewicht: »Wo beginnt Orange und hört das Gelb, das Rot auf«, schrieb er in seiner Farbtheorie, »Man bekommt das Gefühl eines Seiltänzers, welcher aufpassen und nach beiden Seiten fortwährend balancieren muss«. (*Über das Geistige in der Kunst*, 1912, S. 103)

lerische Positionen, als bildliche Mitteilung dienten sie der Kommentierung gemeinsamer Bekannter (ABB. 7) oder aktueller Ereignisse. Manches, was im Briefwechsel nicht zu finden ist, weil es vermutlich dem Gespräch vorbehalten war, findet hier seinen bildhaften Ausdruck. So hat etwa Klees Kündigung am Bauhaus, die in ihrer Beziehung einem Erdbeben gleichgekommen sein muss, in den schriftlichen Mitteilungen keine Spuren hinterlassen, bei den Geschenken des Jahres 1930 scheint man die Erschütterung dagegen nachvollziehen zu können.⁸ Auch die politische Krise des Bauhauses

1924, die zum Wechsel von Weimar nach Dessau führte, wird in der Korrespondenz nur gestreift, während sich ihre Auswirkungen bei den Geschenken erkennen lassen.⁹

In künstlerischer Hinsicht hatte der Geschenketausch grundsätzlichen Charakter. Spätestens seit Kandinsky nach seiner Rückkehr nach Deutschland mit Werken seiner »kühlen Periode«¹⁰ auftrat, folgte der Austausch dem Grundmuster, erzählerisch-figürliche Ausdrucksweise (Klee) und Abstraktion (Kandinsky) einander gegenüberzustellen. Klee, der in der Reihenfolge der Geschenke-Termine stets das erste Wort hatte, wählte nahezu ausnahmslos Werke der figürlichen Kategorie. Kandinsky wiederum suchte für seine Antwort Gegengeschenke aus, die manchmal wie eine abstrakte Komplementärversion der Klee'schen Vorgabe wirken.¹¹ (ABB. 8, 9) Auf diese Weise versicherten sich die beiden Künstler einerseits ihrer persönlichen Freundschaft, andererseits unterstrichen sie ihre künstlerische Verschiedenheit.

Die Bearbeitung des Bildertauschs baute auf den Ergebnissen von Josef Helfenstein auf, der 1997 im Rahmen des Ausstellungskataloges *Die Blaue Vier* eine erste umfassende Zusammenstellung der Bildgeschenke vornahm, die bis heute

SELBSTINSZENIERUNG UND SCHNAPPSCHÜSSE

Im Zusammenhang der Bauhauszeit wurde auch eine Gruppe von Fotografien in die Edition aufgenommen. Zwar existiert kein von den Korrespondent:innen selbst zusammen gestelltes Fotoalbum, doch aus den Nachlassbeständen liess sich eine Gruppe von Aufnahmen herausfiltern, die entweder in ihrem gegenseitigen Fotografieren, oder – wie im Fall der Kutschfahrt nach Wörlitz¹⁴ – auf ihre Veranlassung hin entstanden sind. Manche Fotos – wie Klee und Kandinsky in der Pose von Goethe und Schiller¹⁵ oder die genannte Aufnahme der Kutschfahrt – gehören seit langem zum Standardrepertoire von Klee- und Kandinsky-Publikationen, andere hingegen waren bisher weitgehend unbekannt oder selten veröffentlicht (ABB. 10).

Die fotografischen Aktivitäten konzentrierten sich auf die Dessauer Jahre von 1926 bis 1932. Hier kam die Kamera vielfach zum Einsatz, um das nachbarschaftliche Leben auf der Terrasse des Meisterhauses festzuhalten oder Lily Klee – die zeitweise wegen längerer Kuraufenthalte abwesend war – aus der Ferne daran teilhaben zu lassen.¹⁶ Kandinsky und Nina traten meist mit fotogener Heiterkeit auf, Klee hingegen machte gerne Faxen oder versuchte die Stereotypen der fotografischen Selbstinszenierung mit Ironie zu unterlaufen. So etwa beim Tee trinken, als er scheinbar in aller Seelenruhe eine Tasse Tee über der Tischplatte ausgoss¹⁷ oder am Strand von Hendaye, wo er den Sitzplatz von Nina Kandinsky (die gerade fotografierte) mit Schirm, Schal und Hut stellvertretend markierte (ABB. 11).

Wer die Fotografen – oder vielmehr die Fotografinnen – waren, ist für keine der Aufnahmen eindeutig überliefert. In vielen Fällen lässt sich die Autorschaft jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit anhand der Personenkonstellation, den

Abb. 10
Nina Kandinsky oder Lily Klee (vermutlich), Wassily Kandinsky und Paul Klee im Landschaftspark Wörlitz, vermutlich 26.05.1931
bpk / CNAC-MNAM, Fonds Kandinsky

Abb. 11
Nina Kandinsky (vermutlich), Paul Klee, Lily Klee, Wassily Kandinsky (von l. n. r.) am Strand von Hendaye, August 1929
bpk / CNAC-MNAM / Fonds Nina Kandinsky

Gültigkeit besitzt.¹² Die Recherchen im Rahmen des Briefwechsels konnten diese Forschungen jedoch erweitern und präzisieren. Neue Funde, wie Klees *Die Pflege des Homunculus*, 1922, 46 sowie Gästebucheinträge und Hinweise auf verschollene Geschenke ergänzen den bisher bekannten Bestand¹³, ausserdem wurden – analog zum Schriftwechsel – auch Felix Klees Beiträge zum Geschenketausch aufgenommen. Ein Zuwachs an Erkenntnissen ergab sich aber vor allem bei der Dechiffrierung der in den Bildern enthaltenen Anspielungen. Die Kontextualisierung mit ihrem Lebensumfeld am Bauhaus eröffnete – siehe oben – einen erweiterten Radius für die Interpretation.

Abb. 12
Fee Meisel, Paul und Lily Klee auf dem Balkon ihrer Berner Wohnung, die sie nach ihrer Emigration aus Deutschland ab Mai 1934 bewohnten, 1935, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Begleitumständen oder der Überlieferungsgeschichte rekonstruieren. Die meisten der Fotos gehen auf Nina Kandinsky oder Lily Klee zurück.¹⁸ Allerdings ist nicht immer zu entscheiden, wer von ihnen auf den Auslöser drückte. Auch die Überlieferungsgeschichte ist in der Mehrzahl der Fälle nicht hilfreich, sondern trägt eher zur Verunklärung als zur Lösung der Urheberfrage bei.¹⁹ Zumindest aber belegt sie – gerade in ihrer Untenwirrbarkeit – ein enges freundschaftliches Zusammenwirken, das den schriftlichen und bildlichen Dialog ergänzte.

AUS DER EMIGRATION

Ende Dezember 1933 emigrierten die Ehepaare Klee und Kandinsky aus

1934 bis 1940, dem Todesjahr Paul Klees, gewechselt haben. Da die Überlieferung asymmetrisch ist und die Briefe von Nina Kandinsky im Nachlass Klee zum grossen Teil fehlen, überwiegen die Nachrichten aus Bern (ABB. 12). Zwar hielt sich Klee wie gewohnt mit Schreiben zurück, Lily Klee jedoch vermittelte ein detailliertes Bild ihrer neuen Lebensumstände. Die Auswertung ihrer astrologischen Kalender – die in der Klee-Forschung bisher noch kaum herangezogen wurden – ermöglichte zudem eine genaue zeitliche Einordnung vieler Ereignisse (ABB. 13). Für einen zusätzlichen Informationsabgleich wurden Korrespondenzen mit Dritten herangezogen. Will und Gertrud Grohmann, Emmy Galka Scheyer, Alexej Jawlensky, Otto Nebel und Josef Albers

Abb. 13
Lily Klees Kalender-Einträge zum Besuch von Wassily und Nina Kandinsky in Bern, Februar/März 1937, in: Lorcher Astrologischer Kalender für das Jahr 1937, Lorch-Württemberg 1937, S. 40 und 43, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Deutschland und lebten fortan getrennt: die Kandinskys in Paris, die Klees in Bern. Die neuen Lebensumstände beförderten ihre Korrespondenz. Mehr als 100 Briefe und Karten müssen die beiden Paare von

sowie der Berner Sammler Hermann Rufp waren die Partner:innen in einem verzweigten Nachrichtennetz, das sich mit dem direkten Dialog von Klees und Kandinskys überkreuzte und für einen

Abb. 14
 Brief Nina Kandinsky an Lily Klee,
 23.03.1945, Zentrum Paul Klee, Bern,
 Schenkung Familie Klee, Inv.-Nr. SFK Ko LK
 Kan 1
 © Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv
 Der Brief war eines der ersten Schriftstücke
 ihrer Korrespondenz, das nach der
 Postsperrung zwischen der Schweiz und
 Frankreich wieder befördert wurde. Er trägt
 die Spuren der französischen Militärzensur
 mit Klebestreifen, Handstempel und einem
 so genannten chemischen Abstrich, mit dem
 Postsendungen auf Geheimbotschaften
 untersucht wurden.

dichten – gelegentlich auch doppelbödi-
 gen – Austausch sorgte.

Zu Beginn des neuen Lebensab-
 schnitts beherrschten Eingewöhnungs-
 probleme, Wohnungssuche und die
 Bildung eines neuen Freundeskreises
 den Briefwechsel. Hinzu kamen Berichte
 über alte Weggefährten im Exil. Ab 1935
 war Klees Krankheit ein zentrales The-
 ma. 1937 standen das letzte Zusammen-
 treffen der beiden Künstler und
 Kandinskys Retrospektive in der Kunst-
 halle Bern im Mittelpunkt ihres Schrift-
 wechsels. Von Seiten der Klees erfuhr
 man ausserdem vieles über Konzerte und
 musikalische Aktivitäten und auch Lilys
 lebhaftes politisches und zeitgeschichtli-
 ches Interesse fand seinen Niederschlag.
 Kandinsky andererseits berichtete über
 die Pariser Kulturszene und seine Bemü-
 hungen, dort Fuss zu fassen. Ein beider-
 seitiges Leitmotiv war die wehmütige
 Erinnerung an die Bauhauszeit und ihr
 Zusammenleben im Dessauer Meister-
 haus: Das gemeinsame Teetrinken, die
 Ausflüge nach Wörlitz und die Weih-
 nachts- und Silvesterfeiern im häuslichen
 Kreis.

Im September 1939, nach Beginn des
 Zweiten Weltkrieges, wechselten die Kor-
 respondenzpartner:innen ins Französi-

sche, wohl um die Kandinskys als ehe-
 mals deutsche Staatsbürger:innen nicht
 zu gefährden.²⁰ Im Sommer 1940, unmit-
 telbar nach Paul Klees Tod, brach der
 Kontakt für einige Jahre zusammen. Der
 Grund für die Unterbrechung lag jedoch
 nicht in einer inneren Distanzierung, son-
 dern in der Reglementierung des Post-
 verkehrs zwischen der Schweiz und dem
 von Deutschland besetzten Teil Frank-
 reichs. Erst 1944/45 konnte die Korre-
 spondenz wieder aufgenommen werden
 (ABB. 14).

NACHLEBEN UND REZEPTIONSGE- SCHICHTE

Der letzte Abschnitt der Korrespondenz
 vollzog sich nach dem Tod von Klee
 (29.06.1940) und Kandinsky (13.12.1944)
 und führt weit in die posthume Rezeption-
 geschichte der beiden Künstler. Der
 Schriftwechsel wurde zunächst von den
 Witwen weitergeführt, nach Lilys Tod im
 September 1946 übernahmen ihn Nina
 und Felix Klee (ABB. 15, 16). Während
 der Nachrichtenaustausch zwischen
 Lily Klee und Nina Kandinsky noch zu
 einem erheblichen Teil vom Leid der Zu-
 rückgebliebenen geprägt war, konzen-
 trierte sich die Korrespondenz zwischen
 Nina und Felix Klee auf praktische Fra-

Abb. 15

Fotograf:in unbekannt, Felix Klee als Eröffnungsredner, Villingen-Schwenningen 1973, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 16

Felix Klee, Nina Kandinsky in Gstaad, 1973, aus: Fotoalbum 64 von Felix Klee, S. 33, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

gen der Nachlasspflege. In einer Mischung aus persönlichen Motiven und kunsthistorischem Anspruch, aus Dienst an den Verstorbenen, aber auch unter zunehmender Wahrnehmung eigener Interessen, entwickelten sie dabei ihr Profil als Nachlassverwalter:innen. Als unmittelbare Angehörige erlebten sie den Übergang aus der persönlichen Erlebnissphäre in die Kunstgeschichte und mussten lernen, mit Kunsthistorikern, Verlegern und Museumsdirektoren zusammen zu arbeiten und sich auf dem Kunstmarkt zu behaupten. Der Briefwechsel kreiste dementsprechend um die Präsenz der beiden Künstler in einem wachsenden, internationalen Kunstbetrieb, um Probleme des Erb- und Urheberrechts und um Fragen der richtigen kunsthistorischen Lesart. Insbesondere Nina Kandinsky erwarb sich dabei den Ruf der sprichwörtlichen Künstlerwitwe, die unnachgiebig den Ruhm und die kunsthistorische Deutung ihres verstorbenen Mannes verfolgte und im Ernstfall juristische Mittel einsetzte, um ihre Lesart von Kandinskys Werk durchzusetzen.

Ihr elfjähriger Urheberrechtsprozess mit dem Verleger Lothar-Günther Buchheim über dessen Blaue-Reiter-Publikation²¹ avancierte zu einem Musterprozess, der bis vor den deutschen Bundesgerichtshof ging und späteren Generationen von Jurist:innen als Anschauungsmaterial diente.

Mit ihrem Einsatz und ihren Aktivitäten trugen Felix Klee und Nina Kandinsky massgeblich dazu bei, das Werk von Klee und Kandinsky zu verbreiten und die Kenntnis über die beiden Künstler zu erweitern. Zugleich aber betrieben sie deren kunstgeschichtliche Überhöhung und formten das Andenken nach ihren eigenen Sichtweisen und Interessen. Ihr Dialog macht deutlich, wie in diesem Spannungsfeld Standards gesetzt und Leitlinien der Kunstgeschichtsschreibung etabliert wurden, die zum Teil bis heute wirksam sind.

Die Edition des Briefwechsels Klee-Kandinsky wurde in Kooperation mit dem Zentrum Paul Klee, Bern, und mit Unterstützung der Familie Klee realisiert. Die Finanzierung ruhte auf der grosszügigen Unterstützung der folgenden Stiftungen:

Brougier-Seisser-Cleve-Werhahn-Stiftung
Burgergemeinde Bern
Gerda Henkel Stiftung

¹ Der Ausspruch »Ecco fatto« ist fiktiv. In anderen Fällen aber berief sich Kandinsky explizit auf ähnliche fremdsprachige Schlagworte oder Redewendungen Dritter. So ermunterte er beispielsweise den schwer kranken Klee mit »Al[lor]a sempre avanti«. Siehe Klee/Kandinsky 2024, S. 441.

² Baumgartner/Hoberg/Hopfengart 2015.

³ Hopfengart 2016.

⁴ Die Schriftstücke werden in geeigneter Form in die Datenbank des Zentrum Paul Klee

eingearbeitet werden und stehen dann zur
Einsicht zur Verfügung.

⁵ Siehe dazu die sehr viel umfangreichere Analyse
der Korrespondenzpartner:innen in: Hopfengart
2016, S. 34–38.

⁶ Kandinskys Geburtstag wird unterschiedlich
angegeben, da er nach dem alten, julianischen
Kalender (der in Russland bis 1918 galt) am
5. Dezember, nach dem neuen gregorianischen
Kalender am 4. Dezember Geburtstag hatte. Vgl.
dazu Helfenstein 1997, S. 110f., Anm. 136.

⁷ Auch zu Weihnachten beschenkten sie sich
manchmal, allerdings nicht mit derselben
Regelmässigkeit. Punktuell waren auch Lily Klee
und Nina Kandinsky einbezogen.

⁸ Klee/Kandinsky 2024, S. 248–249.

⁹ Ebenda, S. 226–228, 230.

¹⁰ Der Begriff »kühle Periode« stammt von
Kandinsky selbst und benennt seinen neuen,
geometrisch-abstrakten Stil, der Elemente der
russischen Avantgarde integriert und die
expressive Abstraktion der Zeit des Blauen
Reiter weit hinter sich lässt. Vgl. Poling 1984,
S. 34–35.

¹¹ Klee/Kandinsky 2024, S. 222–223, 224–225,
226–227, 242–243, 248–249, 252–253.

¹² Helfenstein 1997.

¹³ Klee/Kandinsky 2024, S. 260–261. Umgekehrt
wurde Klees Aquarell *Vogel PH füttert Ur mit der
Schlange*, 1925, 208 wegen Unstimmigkeiten in
der Provenienz herausgenommen. Vgl.
Helfenstein 1997, S. 112 und Klee/Kandinsky
2024, S. 245.

¹⁴ Abb. in: Hopfengart 2016, S. 33; Klee/Kandinsky
2024, S. 277, Abb. 17.

¹⁵ Abb. in: Hopfengart/Baumgartner 2012, S. 175.

¹⁶ Klee/Kandinsky 2024, S. 272 und S. 171–173.

¹⁷ Ebenda, S. 274.

¹⁸ Über Lily Klee und Nina Kandinsky als
Fotografinnen, vgl. Hopfengart 2016, S. 41.

¹⁹ Vgl. Klee/Kandinsky 2024, S. 629.

²⁰ Diese Briefe sind in der Edition in der
Originalsprache abgedruckt und wurden
zusätzlich ins Deutsche übertragen.

²¹ Lothar-Günther Buchheim, *Der Blaue Reiter*,
Feldafing 1959.

LITERATUR

Baumgartner/Hoberg/Hopfengart 2015

Klee & Kandinsky. Nachbarn, Freunde, Konkurrenten,
Ausst.-Kat. Zentrum Paul Klee, Bern, 19.06.–
27.09.2015; Städtische Galerie im Lenbachhaus und
Kunstabau München, 21.10.2015–24.01.2016, hg. von
Michael Baumgartner, Annegret Hoberg und
Christine Hopfengart, München: Prestel, 2015.

Helfenstein 1997

Josef Helfenstein, »Die kostbarsten und
persönlichsten Geschenke« – Der Bildertausch
zwischen Feininger, Jawlensky, Kandinsky und
Klee«, in: *Die Blaue Vier. Feininger, Jawlensky,
Kandinsky, Paul Klee*, Ausst.-Kat. Kunstmuseum
Bern, 05.12.1997–01.03.1998; Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 28.03.–
28.06.1998, Köln: DuMont Buchverlag, 1997,
S. 79–136.

Hopfengart/Baumgartner 2012

Paul Klee. Leben und Werk, hg. vom Zentrum Paul
Klee, Bern, mit Texten von Christine Hopfengart
und Michael Baumgartner sowie von Fabienne
Eggelhöfer et al., Ostfildern: Hatje Cantz, 2012.

Hopfengart 2016

Christine Hopfengart, »Wo sind sie? Herr Klee?«
Der Briefwechsel von Paul Klee und Wassily
Kandinsky«, in: *Zwitscher-Maschine. Journal on Paul
Klee / Zeitschrift für internationale Klee-Studien*,
Nr. 2, 2016, S. 4–16, [https://doi.org/10.5281/
zenodo.6517983](https://doi.org/10.5281/zenodo.6517983) [zuletzt aufgerufen 29.03.2025].

Klee/Kandinsky 2024

*Klee-Kandinsky. Briefwechsel, Bildgeschenke,
Fotografien. Die Korrespondenz von Paul, Lily und
Felix Klee mit Wassily und Nina Kandinsky sowie
Gabriele Münter. 1912–1978*, hg. von Christine
Hopfengart, Wädenswil: Nimbus, 2024.

Poling 1984

Clark V. Poling, »Kandinsky in Russland und am
Bauhaus 1915–1933«, in: *Kandinsky. Russische Zeit
und Bauhausjahre 1915–1933*, Ausst.-Kat. Bauhaus-
Archiv, Museum für Gestaltung, Berlin, 09.08.–
23.09.1984, Berlin: Bauhaus-Archiv, 1984.